

TÖRÖK KORI ERŐDÍTÉSEK NYOMAI VÁC HATÁRÁBAN

SCHVARCZ BALÁZS [bender@bendemet.hu]

A napokban a Nemzeti Régészeti Intézet Facebook oldalát böngészve, egy 2022 augusztusi, a légifotózás világnapjáról megemlékező bejegyzést találtam (**1. ábra**). A posztban egy DNY-i tájolású, 1934-ben készült légifelvétel látszik a Vác északnyugati határában fekvő Szék-hegyi Pogányvárról és környékéről. A fotót kinagyítva megakadt a tekintetem az említett várral szomszédos dombtetőn. Itt egy alig észlelhető kör alakú folt látszik a frissen szántott földeken a Pogányvártól DK-i irányban nagyjából 300 méterre.

1. ábra, 1934-es légifotó [1]

A '60-as, '70-es és '80-as évekből is találtam a fentrol.hu adatbázisában olyan légifelvételeket (2. ábra-5. ábra), melyeken jól kirajzolódott az említett objektum, mely immár nem csak egy kör volt a szántóföld közepén, hanem bonyolult sáncok rendszerét mutatta.

2. ábra, Pogányvár és a Sándűlő [9]

3. ábra, 1961-es légifotó [8]

4. ábra, 1974-es légifotó [9]

5. ábra, 1988-as légifotó [10]

Rövid kutatás után rábukkantam Dr. Dénes József egy korábbi írására^[3], mely pont ezt a területet vizsgálja annak tükrében, hogy a Pogányvár talán nem is bronzkori, hanem egy 17. sz-i térképen ábrázolt vallon erődtítés sáncainak nyoma. A korabeli térképen (6. ábra-7. ábra) látható, hogy a Duna partján emelkedő domb tetején fekvő erőd érinti a magaspart igen meredeken letörő szélét. A dombot DK-i irányból egy, ÉNY-i irányból két vízmosás (a kettő közt a Pogányvárral) határolja. A magaspart meredekségét és hirtelen letörését mutatja, hogy még a rajzon is külön kiemelték. A mai Kompkötő és Buki sziget is a mostaninak megfelelő

helyen hasította a Duna vizét. Az észlelt objektum alakja nagyvonalakban megegyezik a rajzon látható alaprajzzal.

6. ábra, az 1597. évi Vác-Verőcei csata [2]

7. ábra, a mai földrajzi nevek a korabeli térképen [2]

A terület neve a Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép alapján Sáncdűlő. Elképzelhető tehát, hogy a dűlőnevet nem a 300 méterre lévő bronzkori várról, hanem az itt épült vallon erőd sáncairól kapta. A korabeli ábrázoláson az erődből egy cikcakkos sánc/fal indul a tőle ÉNY-i irányban lévő dombtetőn épült *Italianer* jelölésű erődítés felé, az 1974-ben készült légifelvételen kissé látszik is ennek indítása az északi saroktól É-i irányban. Egy 1863-as

keltezésű térképen a *Kecskések* dűlő és a mostani Sáncdűlő közt több helyen *Sáncz*, *Sánczok* és *Sáncz Alya* megnevezés látszik, mintegy kijelölve az erődítésből induló sánc vonalát egészen a mai Fenyveshegyig, korábbi nevén Kecskés-hegyig (**8. ábra**).

8. ábra, sánkra utaló dűlőnevek 1863-ban [7]

2023.07.25-én egy rögtönzött bejárás során megnéztem a területet (**17. ábra-21. ábra**). A Sáncdűlőn jelenleg átláthatatlan méteres gaz van. A vízszintes dombtető éles töréssel szakad le a Duna felé, ezért a közeli kerékpárútról sokan térnek be ide pihenni és a kilátásában gyönyörködni (**13. ábra**). A területtől északra haladó EuroVelo kerékpárút felől nézve az egykori erőd helyét egy, a vízszintes környezetéből markánsan kiemelkedő domb mutatja. A terület középkori érintettsége nem ismeretlen, az MRT 9. kötetének készítésekor őskori és két db késő-középkori kerámiát gyűjtöttek itt^[4], erődítés nyomait viszont nem említik.

A 15 éves háború Vác-Verőcei csatája zajlott ezen a helyen 1592 novemberének elején a Habsburg erők és a török közt. A császári seregek jóval korábban érkeztek, mint az oszmán hadak, így volt némi idejük erődöket, földsáncokat felhúzni táboruk biztosítására^[5]. Basta György hadvezér leírása szerint a Váctól egy mérföldre (kb. 8000m) lévő hegyek lábánál táborozott le a császári sereg. A tábor védelmére több közeli magaslaton is kisebb erődöket is építettek. Kjátib Cselebi említi, hogy „az ellenség Vác fölé a Duna partján egy szűk szorosban foglalt állást és a várat kiüresítette. A tábor egyik oldalán a Duna, a másik oldalán nagy meredek hegy volt, előtte pedig mély árkokat ástak. A halmokon bástyákat állítottak, melyeket ágyúkkal, puskásokkal annyira megraktak, hogy lehetetlen volt ellenük menni.” Illésházy István nádor szavai ugyanerről az erődítéshálózatról: „Verőczére szállíták táborokat az Duna mellé; ott az hegyekre és az passzusokra föld castélokot csinálának, azokban álgúkat,

taraszkokat csinálának... sáncz- és szekerekkel megerősített, sőt Basta György tanácsára négy magaslaton erődöt is emelt a tábor védelmére, miket ágyúk, német, olasz, francia s magyar gyalogsággal rakott meg; követve gróf Mansfeld Károly üdvös példáját, hiszen Esztergom ostrománál szintén ily erődök biztosították a diadalt.” A tábor a mai Verőce külterületén a Duna-mező nevű síkságon lehetett. Dél felől a Duna, észak felől a Fenyveshegytől Verőcéig lefutó hegygerinc meredek lejtője határolja, szárazföldön a váci vártól való távolsága 7500-8900 méter, így teljes mértékben megfelel Cselebi leírásának. A síkság területe nagyjából 70 hektár, ami megfelelő a húszezer főt számláló császári sereg elhelyezésére. Vác felől a szék-hegy és a Fenyveshegy alkotta szűk szoroson keresztül közelíthető csak meg, vagy nagy kerülővel a Naszály hegyet megkerülve a Katalin völgyön keresztül. Cselebi is említi, hogy „három-négy napi késedelembe került volna a hegy megkerülése.”, amit a már amúgy is késedelemben lévő oszmán sereg nem vállalt be, így a tábor jól védhető helyre került. A tábor és Verőce középkori eredetű temploma is ábrázolva van a csatáról készült rajzon. A védelmi rendszerhez egy ötödik, síkságon épült sánc is tartozott, ez volt Schönberg sánca. A síkság nem más, mint a Sáncdűlő. A csata korabeli helyszínrajza Tragor Ignác Vác vára és képei c. művében is megtalálható, ez a metszet sokkal látványosabban ábrázolja a csatát (**9. ábra**), így a mai domborzat is felismerhető rajta. A Sáncdűlői erődítés ez alapján sváboké és bajoroké volt. A fentrol.hu 1974-es légifelvételéből készítettem fotogrammetriás felszínmodellt a rajzok által ábrázolt területről és jelöltem rajta az erődök feltételezett magaslatait (**10. ábra**). Ez alapján az erődök feltételezett helye a korabeli metszeten ábrázolt betűjelöléseket alkalmazva:

- D: Fenyveshegy
- E: Diós hegy
- F: Szt. László hegy
- H: Kis-Hermány
- Jelöletlen Schönberg sánc: Sáncdűlő

9. ábra az 1597-es csata helyszínrajza [6]

10. ábra, Domborzatmodell (szerző munkája, fentrol.hu adatokból)

Az erős beépítettség miatt az említett területeken már a legkorábbi, 1961-es légifelvételken is nehézkes ezek nyomainak felderítése, egyedül a Szék-hegy északi lejtőjén (**12. ábra**) és a Felsőnyulas u. 19-21 (**11. ábra**) környékén látszik esetleges sánc nyoma. Mindkét hely a feltételezett nyomvonal közvetlen közelében van.

11. ábra, esetleges sáncnyom a Fenyveshegy DK-i oldalában [12]

12. ábra, sáncnyom a Szék-hegy északi oldalán, tőle nyugatra későbbi háborúk nyomai [11]

2022 februárjában a Fenyveshegy csúcsától 200 m-re DNY-i irányban Horvát Illéssel végzett bejáráson épületre utaló nyomokat láttunk (**22. ábra-24. ábra**), az egyik mélyebb dűlőút pedig egy habarccsal rakott kőfalat vág át mélyen a mai felszín alatt. Ez azonban nem valószínű, hogy a D-vel jelölt erőd lenne, hiszen idő szűke miatt nem volt lehetőség kőből épített erősség felhúzására.

13. ábra, az objektum helye a mai műholdfelvételen (Google Maps)

14. ábra, Megnövelt kontraszt az 1974-es felvételtől [9]

15. ábra, az objektum helye az 1:10000-es topográfiai térképen (geoshop.hu)

16. ábra, áttekintő 1:10000-es topográfiai térkép (geoshop.hu)

17. ábra, barnamázás kerámia a földúton (a szerző felvétele, 2023)

18. ábra, a letörés DK irányban (a szerző felvétele, 2023)

19. ábra, a letörés ÉNY-i irányban. Az erdő mögött a Pogányvár (a szerző felvétele, 2023)

20. ábra, az erőd helyét méteres fű fedi (a szerző felvétele, 2023)

21. ábra, a vallon erőd maradványait rejtő domb (a szerző felvétele, 2023)

22. ábra, a dűlőút által átvágott falrészlet a Fenyveshegy oldalában (a szerző felvétele, 2022)

23. ábra, Fenyveshegyi falmaradványok (a szerző felvétele, 2022)

24. ábra, faragások nyomait mutató kövek Fenyveshegyen (a szerző felvétele, 2022)

FORRÁSOK

1. Nemzeti Régészeti Intézet – Magyar Nemzeti Múzeum. (2022.08.19.) *A FOTÓZÁS VILÁGNAPJA - RÉGÉSZETI FOTOGRAFIA*. <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=379805000999444&id=100069098414461&set=a.190405636606049> (letöltés ideje: 2023.07.24.)
2. Domokos, Gy. *TÖRÖKKORI VÁRRAJZOK STOCKHOLMBAN • Beszámoló a stockholmi Királyi Hadilevéltárban végzett kutatásról*. <https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Hodoltsag-a-hodoltsag-kora-magyarorszag-torokkori-tortenete-1/a-vegvari-rendszer-kiepitese-es-ellatasa-4003/torokkori-varrajzok-stockholmban-beszamolo-a-stockholmi-kiralyi-hadileveltarban-vegzett-kutatasrol-5152/> (letöltés ideje: 2023.07.25.)
3. Dénes, J. (2020). *Vác-Pogányvár tanulsága*. <https://dnaploja.wordpress.com/2020/06/20/vac-poganyvar-tanulsaga/> (letöltés ideje: 2023.07.25.)
4. Dinnyés, I., Kövári K., Kvassay J., Miklós Zs., Tettamanti S., Torma I. (1993). *MAGYARORSZÁG RÉGÉSZETI TOPOGRÁFIÁJA 9. – A SZOBI ÉS A VÁCI JÁRÁS*.
5. Tóth S. L. (1989). *A Vác-Verőcei csata, 1597. november 2-9.* Hadtörténelmi Közlemények, 102. évfolyam, 1. szám., Hadtörténelmi Intézet
6. Tragor I. (1906). *Vác vára és képei*
7. PML IV. 165. d. (PMU) 276/6 (1836). <https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkep/2373/>
8. 1961-0808-9882 légifotó (1961.05.25.) <https://www.fentrol.hu/hu/legifoto/16190>
9. 1974-0203-2024 légifotó (1974.11.01.) <https://www.fentrol.hu/hu/legifoto/117698>
10. 1988-0018-7593 légifotó (1988.03.27.) <https://www.fentrol.hu/hu/legifoto/62978>
11. 1961-0808-9883 légifotó (1961.05.25.) <https://www.fentrol.hu/hu/legifoto/16191>
12. 1961-0808-9884 légifotó (1961.05.25.) <https://www.fentrol.hu/hu/legifoto/16192>
13. Istvánfi M. (1871). *Magyarország története 1490-1606* (Debrecen)